

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 114 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
<i>Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
<i>Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
<i>O'rinova Nilufar Muxammadovna</i>	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
<i>Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.</i>	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
<i>Abduraxmanova Charos Burxanovna</i>	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
<i>Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna</i>	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
<i>Allanazarova Sadoqat Azimovna</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
<i>Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова</i>	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
<i>D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova</i>	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
<i>Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
<i>Jumanov Sherzod Saloyevich</i>	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
<i>Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
<i>Qahramonova Xumora Qahramonovna</i>	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
<i>Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich</i>	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim To'vashevich	

PROFESSOR- O'QITUVCHILARNING ILMIIY- PEDAGOGIK SALOHIYATINI XALQARO MEZONLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li
Dotsent, p.f.f.d. (PhD)
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

<https://orcid.org/0009-0002-8062-2455>

Annotatsiya: Maqolada professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari nazariy tahlil usulida o'rganilgan bo'lib, unda ilmiy-pedagogik salohiyat tarkibiy qismlar (ilmiy-tadqiqot, pedagogik-didaktik, raqamli, akademik kommunikatsiya hamda liderlik salohiyati) sifatida talqin qilingan, shuningdek, ularning har biri xalqaro malaka ramkalarini (DigCompEdu, HeDiCom) va akademik sifat mezonlari bilan bog'langan. Tahlillarni natijasiga ko'ra, salohiyatni rivojlantirishning kasbiy o'rganish jamoalari va o'qitishni o'rganish (SoTL), ilmiy salohiyatni tashkillashtirish va akademik yozuv dasturlari, raqamli kompetentlikni rivojlantirish, mentorlik va xalqaro akademik mobillik, akademik liderlikni rivojlantirish, mikro-malaka va uzluksiz kasbiy rivojlanish kabi asosiy yo'nalishlar aniqlashtirilgan. Maqolada oliy ta'lim muassasalari uchun ushbu yo'nalishlarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy-pedagogik salohiyat, professor-o'qituvchi, xalqaro mezonlar, raqamli kompetentlik, akademik yozuv, kasbiy o'rganish jamoasi, mentorlik, akademik liderlik, mikro-malaka, uzluksiz kasbiy rivojlanish.

Abstract: The article examines ways of developing the research and pedagogical capacity of faculty members based on international criteria through the method of theoretical analysis. In the study, research and pedagogical capacity is interpreted as a set of components, including research capacity, pedagogical and didactic capacity, digital capacity, academic communication capacity, and leadership capacity. Each of these components is also linked to international competence frameworks, such as DigCompEdu and HeDiCom, as well as academic quality criteria. Based on the analysis, the main directions for capacity development were identified, including professional learning communities and the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), the organization of research capacity and academic writing programs, the development of digital competence, mentoring and international academic mobility, the development of academic leadership, micro-credentials, and continuing professional development. The article also highlights opportunities for implementing these directions in the practice of higher education institutions.

Key words: research and pedagogical capacity, faculty member, international criteria, digital competence, academic writing, professional learning community, mentoring, academic leadership, micro-credential, continuing professional development.

Аннотация: В статье на основе теоретического анализа исследованы пути развития научно-педагогического потенциала профессорско-преподавательского состава в соответствии с международными стандартами. Научно-педагогический потенциал рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов: научно-исследовательского, педагогико-дидактического, цифрового, академико-коммуникативного и лидерского потенциала. Каждый из данных компонентов соотнесён с международными рамками квалификаций и компетенций, такими как DigCompEdu и HeDiCom, а также с критериями академического качества. В результате проведённого анализа определены основные направления развития научно-педагогического потенциала, включая профессиональные обучающиеся сообщества и концепцию Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), развитие исследовательского потенциала и программ академического письма, совершенствование цифровых компетенций, наставничество и международную академическую мобильность, развитие академического лидерства, внедрение микроквалификаций и обеспечение непрерывного профессионального развития. В статье также освещаются возможности практического внедрения данных направлений в деятельность высших образовательных учреждений.

Ключевые слова: научно-педагогический потенциал, профессорско-преподавательский состав, международные стандарты, цифровая компетентность, академическое письмо, профессиональное обучающееся сообщество, наставничество, академическое лидерство, микроквалификация, непрерывное профессиональное развитие.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'limda universitetning sifati va xalqaro raqobatbardoshligi, eng avvalo, professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatiga bog'liq bo'lib, ilmiy-pedagogik salohiyat tushunchasi o'qituvchining ilmiy izlanish qobiliyati, pedagogik mahorati, raqamli kompetentligi, akademik kommunikatsiya ko'nikmalari va kasbiy liderlik sifatlarini birlashtiruvchi ko'p qatlamli konstruktir. Bugungi kunda ushbu salohiyatni rivojlantirish faqat milliy talablar bilan emas, balki xalqaro kompetentlik ramkalari va akademik sifat mezonlari bilan ham o'lchanmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, professor-o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi tasodifiy va bir martalik tadbirlar emas, balki tizimli, uzluksiz va dalillarga asoslangan jarayon bo'lmog'i lozim. Masalan, raqamli kompetentlikni rivojlantirish alohida texnik mashg'ulot sifatida emas, balki o'qituvchining pedagogik amaliyoti bilan uzviy bog'langan tizimli strategiya sifatida loyihalaniishi lozimligi ta'kidlanmoqda ^[1: 4]. Shu sababli salohiyatni rivojlantirish yo'llarini xalqaro mezonlar asosida tahlil qilish nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Shulardan kelib chiqib, maqolamizda professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llarini ochib berishni maqsad qilgan holda, avval salohiyatning tarkibiy qismlari va ularga mos xalqaro mezonlarni aniqlashga, so'ngra rivojlantirishning oltita asosiy yo'lini tahlil qilishga harakat qildik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Professor-o'qituvchining ilmiy-pedagogik salohiyatini tizimli rivojlantirish uchun avval uning tarkibiy qismlarini va ularga mos keluvchi xalqaro mezonlarni aniqlash zarur, deb bilamiz. Adabiyotlar tahlili salohiyatning beshta o'zaro bog'langan tarkibiy qismini ajratish imkonini berdi. Birinchisi ilmiy-tadqiqot salohiyati bo'lib, u nashrlar, iqtiboslar va grant faoliyati orqali namoyon bo'ladi hamda Scopus/WoS kabi xalqaro bazalar mezonlari bilan o'lchanadi. Ikkinchisi pedagogik-didaktik salohiyat bo'lib, u zamonaviy ta'lim metodlari va talaba natijalari bilan bog'liq. Uchinchisi raqamli salohiyat bo'lib, uni baholash uchun Yevropa o'qituvchilarining raqamli kompetentligi ramkasi (DigCompEdu) ^[19] va oliy ta'lim o'qituvchilarining raqamli kompetentligi ramkasi (HeDiCom) ^[2] xizmat qiladi. To'rtinchisi akademik muloqot va nashr salohiyati, beshinchisi esa liderlik va kasbiy o'sish salohiyatidir.

1-jadval: **Ilmiy-pedagogik salohiyat tarkibiy qismlari va mos xalqaro mezonlar**

Tarkibiy qism	Asosiy ko'rsatkichlar	Xalqaro mezon yoki ramka
Ilmiy-tadqiqot salohiyati	Nashrlar, iqtiboslar, grantlar, hammualliflik	Scopus, Web of Science, h-indeks
Pedagogik-didaktik salohiyat	Zamonaviy metodlar, talabaning o'quv natijalari	SoTL, pedagogik mahorat ramkalari
Raqamli salohiyat	Raqamli ta'lim, ta'lim analitikasi, sun'iy intellekt	DigCompEdu, HeDiCom
Akademik muloqot va nashr	Akademik yozuv, xalqaro nashr, akademik ingliz tili	Akademik yozuv standartlari
Liderlik va kasbiy rivojlanish	Mentorlik, akademik liderlik, jamoaviy ish	Akademik liderlik ramkalari

1-jadvalda keltirilgan tarkibiy qismlar bir-biridan ajralgan emas, balki o'zaro ta'sirda rivojlanadi. Masalan, raqamli kompetentlik ramkalari (DigCompEdu, HeDiCom) o'qituvchining ham pedagogik, ham akademik muloqot salohiyatini qamrab oladi, chunki ular o'qitish amaliyoti, talabalarni raqamli jamiyatga tayyorlash, o'qituvchining raqamli savodxonligi va kasbiy rivojlanishi o'lchamlarini birlashtiradi ^[2: 3]. Shuning uchun salohiyatni rivojlantirish yo'llari ham har bir tarkibiy qismni alohida emas, balki yaxlit tizim sifatida qamrab olishi kerak.

Ilmiy-pedagogik salohiyatni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari

Sohaga oid adabiyotlar tahlili professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash imkonini berib, ular 1-rasmda umumlashtirilgan holda keltirilgan.

1-rasm: Ilmiy-pedagogik salohiyatni rivojlantirish yo'nalishlari

Birinchi yo'nalish professor-o'qituvchilarni kasbiy o'rganish jamoalari orqali rivojlantirish hisoblanib, bunday jamoalar umumiy qiziqish atrofida birlashgan, bir-biridan o'zaro o'rganuvchi va o'z tajribasini takomillashtiruvchi o'qituvchilar guruhidir. Adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, kasbiy o'rganish jamoalari o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni rag'batlantiradi, refleksiv amaliyotni shakllantiradi va dalillarga asoslangan o'qitish usullarini targ'ib etish uchun samarali ko'priq vazifasini bajaradi ^[13]. Bunday jamoalar oliy ta'lim sharoitida ijtimoiy o'rganish tizimi sifatida ishlab, fanlararo integratsiyani mustahkamlaydi va o'qitishni o'rganish (Scholarship of Teaching and Learning) madaniyatini rivojlantiradi ^[11]. Kasbiy o'rganish jamoalarining o'rganish va o'qitishga ta'siri bo'yicha izlanishlarda ushbu yondashuv kasbiy rivojlanishning eng muhim strategiyalaridan biri sifatida e'tirof etiladi ^[12]. Shunday xulosa kelib chiqadiki, o'qituvchilarni yakka tartibda emas, balki jamoaviy o'rganish muhitida rivojlantirish samaraliroq natija beradi.

Ikkinchi yo'nalishni o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot salohiyatini maqsadli qurish va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish deb belgilab oldik. Professor-o'qituvchilar kuchli kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lsalar-da, ilmiy-tadqiqot olib borish va xalqaro talablar darajasida nashr qilish ko'nikmalarini tizimli o'rganishga muhtoj bo'ladi. Professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini tashkillashtirish strategiyalari bo'yicha tadqiqotda grant moliyalashtirilishi, mentorlik va institutsional qo'llab-quvvatlash asosiy omillar sifatida ko'rsatilgan ^[6]. Akademik o'qish va yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha maqolalardan birida tadqiqotchilik kompetensiyalarini bosqichma-bosqich shakllantirish zarurligi asoslangan ^[7], shuningdek, yana bir boshqa tadqiqotda akademik va grant yozish ko'nikmalarini maxsus dasturlar orqali rivojlantirish lozimligi alohida ta'kidlangan ^[8]. Amaliyotda bu universitet doirasida tahririy qo'llab-quvvatlash tizimi va yozuv dasturlarini tashkil etish ^[9] hamda jamoaviy yozuv guruhlarini joriy etish ^[10] orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday guruhlar nashr mahsuldorligini va ilmiy hamjamiyat muhitini sezilarli darajada oshiradi.

Uchinchi yo'nalish raqamli kompetentlikni xalqaro ramkalar asosida rivojlantirish hisoblanib, unda ikkita yetakchi ramka mavjud, jumladan, o'qituvchilar uchun Yevropa ramkasi (DigCompEdu) ^[19] va oliy ta'lim o'qituvchilari uchun ramka (HeDiCom), u o'qitish amaliyoti, talabalarni raqamli jamiyatga tayyorlash, o'qituvchining raqamli savodxonligi va kasbiy rivojlanishi o'lchamlarini birlashtiradi ^[2]. Oliy ta'lim o'qituvchilarining raqamli kompetentligi bo'yicha tizimli sharhlar bu sohada izchil trening dasturlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi ^[3], shu bilan birga, akademik soha xodimlarining raqamli kompetentligi darajasi ko'pincha kutilganidan past ekanligi qayd etiladi ^[4]. Raqamli kompetentlik va innovatsion faoliyat etikasi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan ilmiy adabiyotlarda universitetlardan raqamli kompetentlikning har bir o'lchamini muayyan innovatsiya jaryonlari bilan moslashtiruvchi maxsus rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish tavsiya etilgan ^[5]. Aralash ta'lim sharoitida bu, ayniqsa, texnik va pedagogik bilimni bog'lovchi amaliy yondashuvlarni talab qiladi ^[18].

To'rtinchi yo'nalish bu – **mentorlik tizimi va xalqaro akademik mobillik orqali salohiyatni rivojlantirishdir**. Mentorlik tajribali va nisbatan tajribaga muhtoj o'qituvchilar o'rtasidagi rivojlantiruvchi munosabat bo'lib, u kasbiy, hissiy, psixologik va akademik qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Oliy ta'limda mentorlikni konseptuallashtirishga bag'ishlangan mavzuga oid tadqiqotda mentorlik tushunchasining xilma-xil talqinlari va uning kompetensiya hamda karyera rivojlanishiga ijobiy ta'siri ko'rsatib o'tilgan ^[20] bo'lib, akademik mobillik o'z navbatida o'qituvchining yangi akademik tizimlarga moslashishini, xalqaro ilmiy aloqalar o'rnatishini hamda madaniyatlararo kompetensiyasini rivojlantiradi. Xalqaro miqyosda mikro-malaka va qisqa muddatli mobillik dasturlarini bog'lash umumiy soha sifat standartlarini shakllantirishga xizmat qiladi ^[16]. Mentorlik va mobillikning birgalikdagi ta'siri professor-o'qituvchining akademik salohiyatini chuqurlashtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish masalasi nazariy tahlil asosida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, tizimlashtirish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. DigCompEdu, HeDiCom hamda boshqa xalqaro kompetentlik ramkalari mazmuni tahlil qilinib, ilmiy-pedagogik salohiyatni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Akademik liderlik rasmiy ma'muriy lavozimlardan tashqari, o'qitish, tadqiqot va institutsional madaniyatga ta'sir ko'rsatish qobiliyatini ham qamrab oluvchi ko'p o'lchamli konstrukt hisoblanib, professor-o'qituvchilarda akademik liderlik sifatlarini rivojlantirishni beshinchi yo'nalish sifatida qaraymiz. Akademik liderlik ramkasi bo'yicha tadqiqotda struktura va dalillarga asoslangan baholash akademik faoliyatni tizimli takomillashtirishning asosi ekanligi ko'rsatilgan ^[14]. AQSh oliy ta'limidagi liderlik rivojlanishini o'rgangan tadqiqotda liderlikni nafaqat ma'muriyat, balki professor-o'qituvchilar, yordamchi xodimlar darajasida ham uzluksiz ta'lim va malaka oshirish orqali rivojlantirish zarurligi asoslangan ^[15]. Filippin pedagogik oliy ta'lim muassasalaridagi akademik liderlik ko'nikmalarini o'rgangan tadqiqot esa kompetensiyaga asoslangan liderlik rivojlanish dasturlari institutsional barqarorlik va innovatsiya uchun zarur ekanligini tasdiqlaydi ^[21]. Demak, akademik liderlikni rivojlantirish individual o'qituvchi salohiyatini institutsional taraqqiyot bilan bog'laydi.

Nihoyat, oltinchi yo'nalish mikro-malaka va uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini joriy etish hisoblanadi. Mikro-malaka qisqa, modulli va kompleks o'quv shakllari bo'lib, ular professor-o'qituvchiga to'liq dasturni o'zlashtirmasdan muayyan kompetensiyani rivojlantirish imkonini beradi. Xalqaro tashkilotlar mikro-malakani akademik rivojlanish, sifat kafolati va mobillik bilan bog'liq yaxlit ekotizimning muhim qismi sifatida e'tirof etgan ^[17]. Uzluksiz kasbiy rivojlanish esa o'qituvchining butun faoliyati davomida bilim, ko'nikma va malakalarini yangilab borishni ta'minlaydi. O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi bo'yicha tizimli tadqiqotda bunday rivojlanish izchil formativ trayektoriya sifatida loyihalaniishi zarurligi ko'rsatilgan ^[22]. Mikro-malaka va uzluksiz rivojlanishning birikuvli professor-o'qituvchiga moslashuvchan va individual rivojlanish yo'lini taqdim etadi.

Yuqorida tahlil qilingan yo'nalishlar OTMLar uchun professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirishning yaxlit metodologik tizimini hosil qiladi. Bizningcha, Respublikamizda bu yo'nalishlarni amaliyotga joriy etish bir qator ustuvor yo'nalishlarni nazarda tutadi:

- kafedralar va fakultetlar doirasida kasbiy o'rganish jamoalarini tashkil etish;
- professor-o'qituvchilar uchun akademik yozuv va xalqaro nashr ko'nikmalarini rivojlantiruvchi universitet ichida qo'llab-quvvatlash markazlarini yaratish;
- raqamli kompetentlikni DigCompEdu va HeDiCom kabi xalqaro malaka ramkalari asosida tizimli rivojlantirish;
- tajribali o'qituvchilar mentorligini institutsional darajada tashkil etish;
- akademik liderlikni kompetensiyaga asoslangan dasturlar orqali shakllantirish;
- mikro-malaka va uzluksiz kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini joriy etish.

Bu jarayonda milliy reyting tizimini xalqaro mezonlar bilan boyitish va o'qituvchilar ilmiy faoliyatini raqamli tizimlar orqali monitoring qilish muhim ahamiyatga ega ^[23].

Shu bilan birga, bir qator ehtimoliy cheklovlarni hisobga olish zarur:

- *birinchidan*, ilmiy-pedagogik salohiyatning ko'plab jihatlari (refleksiv mahorat, akademik halollik, madaniyatlararo kompetensiyaga ega bo'lish) miqdoriy baholash uchun qiyin bo'lib, ular sifat tahlilini talab qiladi;

- *ikkinchidan*, xalqaro kompetentlik ramkalarini ko'pincha rivojlangan mamlakatlar sharoitiga moslashtirilgan, shuning uchun ularni mahalliy kontekst, milliy ta'lim madaniyati va resurs imkoniyatlari bilan moslashtirish lozim;
- *uchinchidan*, salohiyatni rivojlantirish yo'nalishlari yagona tizim sifatida amalga oshirilgandagina samarali bo'lib, ularni alohida-alohida joriy etish kutilgan natijani bermasligi mumkin;
- *to'rtinchidan*, kasbiy rivojlanish o'qituvchining ichki motivatsiyasi va institutsional qo'llab-quvvatlash bilan uyg'unlashtirilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, mazkur salohiyat o'zaro bog'langan bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, uni rivojlantirishning yuqorida qayd etilgan oltita asosiy yo'nalishi mavjud. Bu yo'nalishlarning har biri aniq xalqaro mezon va kompetentlik ramkalarini bilan asoslangan hamda pedagogik amaliyotda samarali joriy etilishi mumkin. OTMLar uchun ushbu yo'llarni mexanik tarzda emas, balki yaxlit tizim sifatida hamda milliy ta'lim konteksti bilan uyg'unlashtirgan holda joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanib, bunday yondashuv professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini izchil oshirishga, oqibatda esa universitetning ta'lim sifati va xalqaro raqobatbardoshligini barqaror mustahkamlashga xizmat qiladi, degan xulosaga kelamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu / ed. by Y. Punie. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. DOI: 10.2760/159770. URL: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>
2. Tondeur J., Howard S., Van Zanten M., Gorissen P., Van der Neut I., Uerz D., Kral M. The HeDiCom framework: Higher Education teachers' digital competencies for the future // *Educational Technology Research and Development*. 2023. Vol. 71. P. 33–53. DOI: 10.1007/s11423-023-10193-5.
3. Basilotta-Gómez-Pablos V., Matarranz M., Casado-Aranda L. A., Otto A. Teachers' digital competencies in higher education: a systematic literature review // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 2022. Vol. 19. Article 8. DOI: 10.1186/s41239-021-00312-8.
4. Inamorato dos Santos A., Chinkes E., Carvalho M. A. G., Solórzano C. M. V., Marroni L. S. The digital competence of academics in higher education: is the glass half empty or half full? // *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 2023. Vol. 20. Article 9. DOI: 10.1186/s41239-022-00376-0.
5. D'Armas Regnault M., Vicente-Galindo P., Galindo-Villardón P. Teachers' digital competences and innovative work behavior in higher education: a scoping review // *Frontiers in Education*. 2026. Vol. 11. Article 1814585. DOI: 10.3389/educ.2026.1814585.
6. Huenneke L. F., Stearns D. M., Martinez J. D., Laurila K. Key strategies for building research capacity of university faculty members // *Innovative Higher Education*. 2017. Vol. 42, No. 5. P. 421-435. DOI: 10.1007/s10755-017-9394-y.
7. Castillo-Martínez I. M., Ramírez-Montoya M. S. Research Competencies to Develop Academic Reading and Writing: A Systematic Literature Review // *Frontiers in Education*. 2021. Vol. 5. Article 576961. DOI: 10.3389/educ.2020.576961.
8. Baker V. L., Starck S., Rising M. Required, but Not Developed: Academic and Grant-Writing Skill Development on the Path to the Professoriate // *Trends in Higher Education*. 2025. Vol. 4, No. 1. Article 14. DOI: 10.3390/higheredu4010014.
9. Barroga E., Mitoma H. Improving Scientific Writing Skills and Publishing Capacity by Developing University-Based Editing System and Writing Programs // *Journal of Korean Medical Science*. 2019. Vol. 34, No. 1. Article e9. DOI: 10.3346/jkms.2019.34.e9.
10. Kwan P. P., Sharp S., Mason S., Saetermoe C. L. Faculty writing groups: The impact of protected writing time and group support // *International Journal of Educational Research Open*. 2021. Vol. 2. Article 100100. DOI: 10.1016/j.ijedro.2021.100100.
11. McDonald J., Cater-Steel A. *Communities of Practice: Facilitating Social Learning in Higher Education*. Singapore: Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-981-10-2879-3.
12. Gómez R. L., Suárez A. M. Extending impact beyond the community: Protocol for a scoping review of evidence of the impact of communities of practice on teaching and learning in higher education // *International Journal of Educational Research Open*. 2021. Vol. 2. Article 100048. DOI: 10.1016/j.ijedro.2021.100048.
13. Rettler-Pagel T. *Communities of Practice in the Higher Education Landscape: A Literature Review*. Every Learner Everywhere, 2023. URL: <https://www.everylearnereverywhere.org/resources/communities-of-practice-in-the-higher-education-landscape-a-literature-review/>
14. Niewiesk S., Garrity-Rokous E. G. The academic leadership framework: A guide for systematic assessment and improvement of academic administrative work // *Global Business and Organizational Excellence*. 2021. Vol. 40, No. 4. P. 50–63. DOI: 10.1002/joe.22083.
15. Daher-Armache G., Armache J., Ismail H. N. Leadership development in U.S. Higher education: Strategies for lifelong learning and upskilling // *Journal of Innovation & Knowledge*. 2025. Vol. 10, No. 4. Article 100754. DOI: 10.1016/j.jik.2025.100754.

16. Wang L. Micro-credentials: An important part of a bigger ecosystem // UNESCO. 2022. Last update: 11.06.2025. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/micro-credentials-important-part-bigger-ecosystem>
17. Howard S. K., Tondeur J. Higher education teachers' digital competencies for a blended future // Educational Technology Research and Development. 2023. Vol. 71, No. 1. P. 1–6. DOI: 10.1007/s11423-023-10211-6.
18. Kroff Trujillo F. J., Bellemans Fagalde P. J. Digital Teaching Competence in Higher Education: Tensions, Approaches, and Contemporary Challenges // Revista TSUP. 2026. Vol. 2, No. 1. P. 68–84. URL: <https://revistatsupmds.unab.cl/index.php/tsupmds/en/article/view/41>
19. DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators / Joint Research Centre. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
20. Nuis W., Segers M., Beusaert S. Conceptualizing mentoring in higher education: A systematic literature review // Educational Research Review. 2023. Vol. 41. Article 100565. DOI: 10.1016/j.edurev.2023.100565.
21. Zara C. G. Exploring the application of academic leadership skills in teacher education institutions, Philippines: basis for institutional sustainability and innovation // Frontiers in Education. 2026. Vol. 11. Article 1724487. DOI: 10.3389/educ.2026.1724487.
22. Merino C., Pacheco G., Arenas-Martija A., Becerra R., Solís-Pinilla J. Continuing professional development in teachers: insights for designing a formative trajectory in scientific education // Frontiers in Education. 2025. Vol. 10. Article 1537502. DOI: 10.3389/educ.2025.1537502.
23. Xudayqulova M. R. Universitet xodimlarining ilmiy faoliyatini avtomatlashtirish sistemasini milliy reyting tizimi bilan boyitish // Eurasian Journal of Academic Research. 2024. Vol. 4, Issue 1. B. 124-127. DOI: 10.5281/zenodo.10499616. URL: <https://in-academy.uz/index.php/ejar>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.